

QAHRAMONLIK DOSTONLARI TARJIMARIDA
TRANSFORMATSIYALAR

[HTTPS://DOI.ORG/10.5281/ZENODO.7482072](https://doi.org/10.5281/zenodo.7482072)

Xolmo'minov Ilxom Abdixalilovich

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya: *Maqolada xalq og'zaki ijodi namunalari bo'lmish dostonlarning xorijiy tillarga tarjima qilish jarayonida duch kelinadigan muammolar xususida so'z yuritiladi. Folklor asarlar tarjimasida dostonlarning asl mazmun-mohiyatini o'quvchiga to'laqonli yetkazib beraoladigan omillar haqida fikr bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *folklor, tarjima, xalq dostonlari, shakl va mazmun, transformatsiya, transliteratsiya, poetik qonuniyatlar.*

Kirish. Turkiy tilda so'zlashuvchi xalqlar og'zaki ijodi boy madaniy merosga ega. Baxshilar tomonidan kuylab kelingan og'zaki dostonchilik maktablari hali hanuz rivojlanib bormoqda. O'zbek baxshilari "Alpomish", "Go'ro'g'li" dostonlarini sevib kuylab kelsalar, qozoqlar "Qo'lbandi botir", qirg'izlar "Manas" dostonlarini yosh avlodlarga bus-butun yetkazishga harakat qilib kelmoqdalar. Bir xalqning ming yillar davomida o'g'izdan o'g'izga o'tib, sayqallanib kelgan og'zaki ijod namunalari dunyoga tanilishi, xorijlik o'quvchilar orasida ham sevib mutoala qilinishi uchun albatta tarjimaning o'rnini beqiyos. Qanchalik ko'p folklor namunalariga ega bo'lmaylik asliyat tilida xalq dostonlarimizni o'qib bahramand bo'luvchi xorijlik o'quvchilar soni juda kamchilikni tashkil etadi. Zero, turli

madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ilmiy, adabiy aloqalarning bosh vositachisi bu – tarjimadir.

Asosiy qism. Jahon folklorshunosligi o'zbek xalq dostonlari bilan yaqindan tanishishi uchun bu nodir namunalarni tezroq xorijiy (ingliz, fransuz, nemis) tillarga tarjima qilish vazifasini keltirib chiqaradi. Dunyo xalqlarini buyuk o'zbek millatining naqadar boy madaniyatga ega ekanligini, milliy urf-odatlarini, qadriyatlarini, turmush tarzi bilan yaqindan tanishtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Folklor asarlar muallifi aniq bo'lmaganidan bu asarlar tom ma'noda “xalq dostonlari” deb ataladi.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng xalq og'zaki ijodi tarjimalari yanada ko'payib bormoqda. Ammo shuni ham unutmaslik kerakki, xalq dostonlarini xorijiy tillarga o'girish mutarjimlar uchun muammoli masalalarni keltirib chiqaradi. V.M.Gatsak ta'kidlaganidek, “og'zaki she'r tarjimonlari she'rni she'riy shaklda ko'rsatishga ko'proq e'tibor qaratgan sari asl nusxadan uzoqlashib boradi[Gatsak, 192]”. Biz bu muammoli masalalarni o'zbek xalq qahramonlik dostoni “Alpomish”ning ingliz tiliga 2019 yilda mutarjim Qosimboy Ma'murov tomonidan amalga oshirilgan tarjimasini namunalari misolida ko'rib chiqamiz.

Folklor asarlar tarjimonlari tarjimada shakl birlamchimi yoki mazmun, asliyat va tarjima tili tuzilishida ko'zga tashlanadigan farqlarni moslashtirish uchun qaysi tamoyillarga asoslanish kerak kabi savollarga yechim topa olishlari shart. Qolaversa, tarjimon asliyat ruhiyati, milliy mentaliteti, qadriyatlariga jiddiy e'tibor berib xorijiy o'quvchiga tushunarli tarzda yetkaza olishi, buning uchun esa mutarjim ham asliyat, ham tarjima tili xalqlari tarixi, madaniyati va urf-odatlarini, o'sha hududga xos bo'lgan lahja va shevalarni chuqur o'rganmog'i lozim. Chunki mutarjimlar faqat tillar o'rtasidagi vositachilar emas, madaniyatlararo ko'prik hamdir. Masalan, Qashqadaryo va Surxondaryo shevalarida otaning akasini “amaki” deb emas, “bobo” deb atashadi. “Alpomish” dostonida Boybo'ri Boysarining akasi, shuning uchun ham Boysarining qizi Oybachin uchun Boybo'ri amaki, ammo shevada Oybachin amakisiga “bobo” deb murojaat

qiladi. Tarjimada bu ikki xil qarindoshlik atamalarini noto'g'ri o'girilishi kontekst mazmunini tushunarsiz qilib qo'yishi mumkin edi. Dostonni ona tilidan xorijiy tilga tarjima qilgan mutarjim Q. Mamurov bu muammoni eng to'g'ri va oddiy usulda bartaraf etgan.

Biy boboma bul xabarni beringlar,
Katta-kichik hamma duo qilinglar,
Qalmoqda qolmasin guldayin tanam,
Qalmoqning zulmidan yig'ladi enam [Alpomish, 69].

Tarjimada:

To my uncle, their leader, this bad news tell:

There's a threat to me, as a Kalmyk's wife, as well [Alpomish, 16].

Ko'rib turganingizdek asliyatdagi "bobo" so'zi tarjimada "grandfather" (bobo) deb emas, "uncle" (amaki) deb ekvivalent tarjimaga erishilgan. Bu esa xorijiy o'quvchida doston qahramonlari qarindoshlik aloqalari yuzasidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan mavhumlikning oldi olingan.

Tarjima tilidagi asarning o'quvchisiga badiiy tasvirlarni unga noma'lum bo'gan o'xshatishlar orqali emas, balki tanish bo'lgan tasvir vositalari orqali uzatish tavsiya etiladi. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, barcha holatlarda ham mutarjim uchun muammo bo'lgan har bir so'zni ekvivalentini topishga urinishlar, izoh berib tarjima qilishdan qochish tarjima asarning jozibasi va estetik sifatini tushirib yuborishi mumkin. Shu sababli bu muammo ekvivalent tenglikni topgandan ko'ra izohlash yo'li bilan bartaraf etiladi. Shu o'rinda "Alpomish dostonining ingliz tilidagi tarjimasidan misollarni ko'rib o'tamiz:

- 1) The witnesses' confirmation the **Imam** asked again,
These witnesses confirmed by sounding in refrain [Alpomish, 60].
- 2) Let's get **duppi** and **rumol**, said she,
Thus, people had gone by crowds [Alpomish, 75].

Bu ikkita misolda ham realiyalar transliteratsiya usulida tarjimaga o'tkazilgan va izoh berib tarjima qilingan. Dostonning bu parchalarida keltirilgan "Imam",

“duppi”, “rumol” soʻzlari havolaga olinib, “a leader of muslim religion”, “a head wear, scull cap”, “a fabric head wear for women” tarzida izoh berib oʻtilgan. Bu oʻrinda tarjima muqobili sifatida inglizabon davlatlarda imom, doʻppi, roʻmol soʻzlariga qisman ekvivalent boʻla oladigan soʻzlardan birining ishlatilishi (masalan: pope, scullcap, snood) asar oʻquvchisida tushunmovchilik keltirib chiqargan boʻlar edi. Tarjima jarayonida uchragan muammoning bu tarzda izoh keltirib tarjima qilinishi retseptorga dostonning badiiy-semantik xususiyatlarini yanada toʻliqroq ochib beradi.

“Alpomish” dostoni tarkibi ham nasr, ham nazmdan tashkil topgan boʻlib, nasr tarjimasida mutarjim koʻp muammolarga duch kelmasligi mumkin. Ammo sheʻriy qismlari haqida bunday deb boʻlmaydi. Chunki sheʻriy tarjimada rioya qilinishi kerak boʻlgan talablar nasriy tarjimadan koʻra kattaroq. Shuningdek, nazm ohangi, hissini retseptorga yetkazib bera olish sheʻriy tarjimaning muhim jihati hisoblanadi.

“Alpomish” dostoni nazm va nasr qorishmasidan tuzilganligi uchun tarjima jarayonida turli metpodlar qoʻllashni taqazo etadi. Sheʻriy misralar 7/8 boʻgʻindan, yoki 11/12 boʻgʻindan tashkil topgan. Misralar qofiyalanishi odatda muntazam ravishda kechadi. Sheʻriy parchalar aynan asliyatdagidek tarjimada ham sheʻriy yoʻl bilan oʻgirilishi lozim. Ammo oʻzbek xalq ogʻzaki ijodi namunalari sheʻriy parchalarini ingliz tiliga tarjima qilishda qoʻyidagi muammolarga duch kelinadi.

1. XIX asrdan beri ingliz tilida qofiya sheʻrning asosiy boʻlagi emas deb qaraladi. Agar shʻeriy parcha oʻta mohirlik bilan qofiyalanmasa havaskorona va joʻn koʻrinib qoladi.

2. Asliyat sheʻrlarini qofiyaga keltirish uchun soʻzma-soʻz tarjimadan foydalanib boʻlmaydi. Bundan esa tarjima asari asliyatga aloqadorligiga biroz putur yetadi.

Xulosa. Tarjimashunoslikning asosiy maqsadlaridan biri madaniy xos soʻzlar, realiyaliylar tarjimasiga oid muammolarni ijobiy hal etishdir. Sheʻriy matnni ham tarjimada asliyatdagidek jozibador va ohangini saqlagan holda retseptorga

yetkazish ham hal etilishi kerak bo'lgan muammolar sirasiga kiradi. Tilshunoslik va stilistika jihatidan nazariy adabiyotlar yetarli bo'lsa ham, muammolar ko'zga tashlanib qolmoqda. Ammo, tarjimon faqatgina so'z tarjimoni bo'lib qolmay, balki madaniyatlar o'rtasidagi ko'prik hamdir. Xalqlar madaniyati bilan qanchalik ko'p tanish bo'lsak, ular haqida shunchalik ko'p tasavvurga ega bo'lamiz. Shuningdek, tarjima boshqa xalqlar adabiyotida yangi janrlar paydo qilish uchun qo'llanma vazifasini ham o'taydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Chodzko A., trans. Specimens of the Popular Poetry of Persia, as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, The Bandit-Minstrel of Northern Persia. – London: Oriental Translation Fund, 1842.
2. Гацак В. М. Проблема фольклорического перевода эпоса // Петросян, А. А., ответственный редактор. Фольклор. Издание эпоса. – Москва : Изд. «Наука», 1977.
3. “Alpomish” Fozil Yo'ldosh o'g'li “Sharq” nashriyoti. 1998 y. “ALPOMISH” Uzbek heroic epos. K.Mamurov. Tashkent 2019